

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

Английская литература на протяжении веков.

Алламуродова Сабохат Ибодуллаевна

*Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидоваб,
докторант*

Абстракт: Английская литература – одна из богатейших литератур мира. Он обладает жизненной силой, богатым разнообразием и непрерывностью. Поскольку литература является отражением общества, различные изменения, произошедшие в английском обществе с древнейших времен до наших дней, оставили свой отпечаток на английской литературе. Когда мы изучаем историю английской литературы, мы обнаруживаем, что она прошла через определенные фазы, каждая из которых имеет ярко выраженные особенности. Эти фазы можно назвать «Эпохами» или «Периодами», которые названы либо в честь центральных литературных деятелей, либо важных правителей Англии, литературных движений, либо названы историками литературы.

ВВЕДЕНИЕ

Английский язык развивался на протяжении более 1400 лет. Самые ранние формы английского языка представляли собой набор англо-фризских диалектов, которые с течением времени претерпели огромные изменения. В средние века древнеанглийская литература сочеталась с латынью, и в это время процветали англо-нормандские сочинения. Из этой комбинации возник гибкий и тонкий лингвистический инструмент, использованный Джеффри Чосером и доведённый до высшей степени применения Уильямом Шекспиром. Английский язык распространился по всему миру с развитием Британской империи в конце 16 — начале 18 веков. На пике своего развития это была самая большая империя в истории. Благодаря этой имперской деятельности к 1913 году Британская империя управляла более чем 412 миллионами человек, что на тот момент составляло 23% населения мира. В течение девятнадцатого и двадцатого веков эти колонии и США начали создавать свои собственные значительные литературные традиции на английском языке.

Среднеанглийский/англо-нормандский период

Норманны победили англосаксонского короля Гарольда 11 в битве при Гастингсе и завоевали Англию. Это завоевание открыло совершенно новую эпоху в литературе, а также в политической истории Англии. Это стимулировало

здоровое пробуждение национальной жизни. Люди начали вдохновляться этим новым видением большего будущего. Англосаксы со временем утратили первоначальную враждебность к пришельцам и стали неотъемлемой частью одной нации. Норманны не только привели с собой солдат, ремесленников и торговцев, у них также были ученые, чтобы возродить знания, менестрели, чтобы праздновать победы или воспевать приключения и любовь. Старая английская поэзия исчезла, и стали популярными романы, в которых рассказывалось о героях давно минувших дней. Они касались историй о короле Артуре, Троянской войне и мифических деяниях Карла Великого и Александра Великого. Крупнейшими поэтами этого времени являются Уильям Ленгленд, Джон Гауэр и Чосер.

Эпоха Возрождения (1500-1600 гг.)

Период Возрождения принес с собой «возрождение образования» и в самом широком смысле означает постепенное просвещение человеческого разума после тьмы Средневековья.

Суть этого движения заключалась в том, что человек открыл и раскрыл свои новые возможности. Наряду с возрождением обучения новые открытия произошли и в ряде других областей. Васко де Гама совершил кругосветное путешествие; Колумб открыл Америку; Коперник открыл Солнечную систему. Начали печататься книги, систематизироваться философия, наука и искусство. Правление королевы Елизаветы I имеет примечательное значение, поскольку Возрождение в основном отмечено продолжительностью ее правления, поэтому период Возрождения также называют елизаветинским периодом или «Золотым веком». Наиболее примечательные достижения этого периода были в области драматургии. Значение заключается в том, что они познакомили образованный класс с более развитой формой драмы по сравнению со старой английской пьесой. Поэзия в эпоху Возрождения приняла новое направление. Это была поэзия новой эпохи открытий, энтузиазма и волнения. Под влиянием эпохи Возрождения народ Англии наполнился свежестью и энергией. Прозу начали использовать как средство развлечения и информации, и ее популярность возросла с развитием печатного станка. Выдающимися авторами этого века были «Университетские остролюбы» — Шекспир (тридцать семь пьес и 154 сонета), Бен Джонсон, Спенсер и Кристофер Марлоу.

Пуританский век (1600-1660)

Его еще называют эпохой Мильтона, который был благороднейшим представителем пуританского духа. Пуританское движение отмечено возрождением нравственной природы человека, последовавшим за интеллектуальным пробуждением Европы. Оно стояло за освобождение людей от оков деспотических правителей, а также за внедрение высоких идеалов в политику. Его целью было сделать людей честными и свободными. Однако из-за суровых религиозных принципов поэзия стала метафизической. Главным защитником школы был Донн, за ним следовали Коули, Херрик и другие. Этот период был богат прозой и породил таких великих прозаиков, как Мильтон, Бэкон, Бертон и сэр Томас Браун.

Эпоха Реставрации (1660-1700 гг.)

Этот этап в истории английской литературы называется Реставрацией, поскольку в Англии была восстановлена монархия, а Карл II, чей отец был казнен после поражения от парламентских сил под предводительством Оливера Кромвеля, вернулся в Англию из ссылки во Франции и стал Король.

С его приходом были покончены со всеми ограничениями и дисциплиной, и страну захлестнула волна распущенности и легкомыслия. Существующая поэзия была отвергнута, и поэтам было приказано следовать стилю своих французских современников. Они стали подражать французским писателям и их порокам. Следовательно, елизаветинский дух, жажда приключений и знаний ушли в прошлое.

Поэзия стала более сатирической, реалистичной и была написана в героическом двустишии, верховным мастером которого был Драйден. Театры, закрытые пуританами, снова открылись. Пьесы приобрели новую форму, лишенную эмоционального подхода к жизни и поэзии. Более того, оно обращалось только к аристократическому классу. В этот век проза достигла значительной отметки.

Литература XVIII века

В литературе его еще называют классическим веком. Поскольку писатели XVIII века в Англии пытались следовать простым и благородным методам великих древних писателей, их стали называть писателями-классиками. Английские писатели восстали против фантастического стиля письма, господствовавшего в прошлые века, и потребовали, чтобы поэзия, драматургия и

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

проза следовали точным правилам. Но так как они следовали античным писателям-классикам только во внешнем исполнении, им недоставало их возвышенности, сущности и величия, поэтому их называют псевдоклассиками.

Романтический век

Эпоха романтизма — самый плодотворный период в истории английской литературы. Это движение началось против неоклассической школы мысли и ознаменовалось публикацией «Лирических баллад» Вордсворта и Кольриджа в 1798 году.

В романтизме первостепенное значение отдавалось чувствам художника и свободе самовыражения. Суть заключалась в том, что литература должна отражать все стихийное и незатронутое в природе и человеке и должна быть свободна следовать своей фантазии, по-своему.

Ни одна эпоха в английской литературе не породила таких поэтов, как принадлежащие к этой эпохе. Более того, это была эпоха революционных перемен не только в характере и функции поэзии, но и во всем понимании природы человека и мира, в котором он оказался. Эскапист Китс, мечтатель Кольридж и многие другие поэтические гиганты, такие как Вордсворт, Шелли, Байрон и Саути, — все принадлежали к этому веку.

Викторианский век

Викторианская эпоха началась с 1832 года; эта эпоха делится на две части: раннюю викторианскую эпоху и позднюю викторианскую эпоху. Фактом было то, что Англия быстро двигалась от сельского хозяйства к индустриализации, и власть переходила в руки среднего класса. Детский труд осуждался, и были приняты меры по его сокращению. Эта проблема была освещена в романах Чарльза Диккенса, принадлежавших к викторианской эпохе.

Писатели и поэты считали своим долгом вернуть людей к религии, поэтому их творчество носило скорее моралистический характер. Роберт Браунинг, Мэтью Арнольд и Альфред Теннисон — знаменитые поэты своего времени.

Викторианскую литературу часто считают душной и морально угнетающей. Однако она также очень образная и эмоциональная. Это также отражает реализм, чтобы показать тяжелое положение повседневного рабочего класса.

Некоторые из самых известных авторов этого периода — Шарлотта Бронте, Эмили Бронте и Чарльз Диккенс. За это время написание романов стало самым выдающимся литературным произведением.

Современный век

Новый век в английской литературе начался с начала двадцатого века и выступил против так называемого «лицемерного» отношения Викторианского общества. Ничто не считалось определенным, и люди стремились к реализму и смыслу жизни. Они ничего не принимали как должное; все было подвергнуто сомнению.

Современная поэзия пользовалась большой свободой в выборе тем. Прошли те времена, когда считалось, что задача поэта — только создавать «красоту». Они писали и о прекрасном, и о извращенном, о человеческих чувствах, о печальных реалиях, о мировых войнах, о пессимизме и гуманизме.

Новые драматурги отказались от старого стиля своих предшественников и стали изображать в своих пьесах реальную английскую жизнь. Герои их пьес часто были беспокойными, вопрошающими и недовольными.

В некоторых романах использована техника потока сознания. Все прошлые традиции и нормы были нарушены, и сценаристы стали больше уделять внимание внутреннему сознанию и психологии персонажей, а не действиям и сюжету.

Наука добилась огромного прогресса, а дарвинизм и другие подобные теории (бросающие вызов религиозным убеждениям) приветствовали сомнения и скептицизм.

Постмодернизм

Постмодернистская литература служит реакцией на предполагаемые стилистические и идеологические ограничения модернистской литературы и радикальные изменения, которые претерпел мир после окончания Второй мировой войны. Для многих писателей-постмодернистов различные катастрофы, произошедшие во второй половине 20-го века, оставили у многих писателей глубокое чувство паранойи.

Постмодернистская философия склонна концептуализировать мир, в котором знания и факты всегда связаны с конкретными ситуациями, и что бесполезно и невозможно пытаться найти какое-либо точное значение для любой

идеи, концепции или события. Эта философия сильно повлияла на писателей-постмодернистов.

Точно так же в основе воображения многих писателей-постмодернистов лежит убеждение, что мир уже развалился и что настоящий, единственный смысл невозможно найти. Это также подразумевает, что литература должна служить раскрытию абсурдности, парадоксов и иронии мира.

Постмодернистские писатели приезжают со всего мира. Это не характерно для писателей из какого-либо конкретного региона или культуры. Есть тысячи писателей и литературных произведений со всего мира, которые критики и ученые считают «постмодернистскими».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В начале XXI века история оставалась главной заботой английской литературы.

Хотя английская литература претерпела радикальные изменения, будущие поколения станут свидетелями еще многих изменений в литературе.

Библиографический список

1. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М.: Высш. школа, 1975. – 528 с.
2. Гуревич А.Я. Средневековый героический эпос германских народов. – URL: <http://svrlit.niv.ru/svr-lit/articles/gurevich-epos.htm> (дата обращения 23.12.2015).
3. История английской литературы. – URL: <http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/mihalskayaanikinangliya/srednie-veka.htm> (дата обращения 20.12.2015).
4. Науменко В.Г. Англистика в университетах и научно-педагогическая деятельность Н.П. Михальской. – URL: http://zpu-journal.ru/zpu/2012/2/Naumenko_English-StudiesMikhalskaia/ (дата обращения 20.12.2015).
5. Росс Д. Эти странные шотландцы / пер. с англ. А. Базина. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2004. – 96 с.
6. Project Britain. British Life and Culture. – URL: <http://projectbritain.com/> (дата обращения 14.12.2015).
7. <http://www.literariness.org>
8. <http://www.universalteacher.org.uk/>

